

PLATON'UN HERMOGENES'İN UZLAŞIMCI DİL ANLAYIŞINA YÖNELTİĞİ ELEŞTİRİLER BAĞLAMINDA DAİMON KAVRAMININ İNCELENMESİ

GİRİŞ

Platon'un olgunluk dönemi eserlerinden olan¹ *Kratylos* diyalogunda isimler ve tanımlar üzerinden kategorileşmeye dayalı insan anlayışının katmanları Sokrates tarafından incelenir.² Diyalogda “Bir ad ile adlandırılan şey arasında ne türden bir ilişki vardır?” sorusuna yanıt aranır. Yanıtı bulmak için iki yaklaşım ele alınır ve Sokrates tarafından eleştirilir. Bu yaklaşımlardan ilki Hermogenes'in savunduğu uzlaşımçı dil anlayışıdır. Söz konusu anlayışa göre ad ile adlandırılan şey arasındaki ilişki, bir anlaşma işidir. İkinci yaklaşım ise *Kratylos*'un savunduğu doğal dil anlayışıdır. Bu anlayışa göre ad ile adlandırılan şey arasında içkin bir doğruluk vardır. Ad, adlandırılan şeyin doğasını gösteren şey olarak ele alınır. Sokrates ise sözü edilen iki yaklaşımı da benimsemez, bunun yerine her iki yaklaşımın doğru olan taraflarını epistemolojik ve ontolojik temellere taşıyarak, bu yaklaşımların dışında farklı bir yol bulmayı dener.³

Daimon kavramına Platon'un birçok diyalogunda rastlanır. *Kratylos* diyalogu da söz konusu kavrama rastladığımız önemli bir eserdir. Diyalogda Platon Sokrates aracılığı ile kavramın kökenine iner. Daimon kavramının yazılı olarak kökeni Hesiodos'tur. Sokrates'in daimon kavramının kökenine inmesindeki sebep ise Hermogenes'e adların varlıkların doğasını gösterdiğini kanıtlamaktır.

1. Platon'un Hermogenes'in Uzlaşımçı Dil Anlayışına Karşı Eleştirileri

Hermogenes'e göre bir nesneye ne ad verilmişse o doğrudur ancak o ad bırakılıp daha sonra başka bir ad verilirse, sonraki ad da ilki kadar doğrudur. Dolayısıyla ona göre bugün insan dediğimize at, at dediğimize de insan diyebiliriz. Hermogenes söz konusu düşüncesiyle doğanın bir nesneye ona özgü bir ad verdiği görüşünü reddeder. Onun bu düşüncesinin arkasında Protagoras'ın insan her şeyin ölçüsüdür tezi vardır. Ancak Hermogenes tam olarak bu fikirde olmadığını belirtir. Her ne kadar tam olarak Protagoras'ın fikrinde olmadığını belirtse de o, kendisinin her nesneyi kendi verdiği adla adlandığını, bir başkasının da aynısını yapmasının

¹ Ahmet Arslan, *İlkçağ Felsefe Tarihi Sofistlerden Platon'a*, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014), 193.

² Danielle S. Allen, *Platon Neden Yazdı?*, çev. Ayşe Batur, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2011), 164.

³ Hasan Aslan, *Kratylos: Gerçekliği Araştırmanın Aracı Olarak Dil*, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2018), 7-9.

doğru olduğunu söyler. Hatta ona göre nesnelere adlandırma olayı kişiden kişiye değiştiği gibi siteden siteye de değişmektedir. Buna kanıt olarak Hermogenes, Yunanlılar ile Barbarların aynı nesneye farklı adlar vermesini örnek gösterir.⁴

Sokrates, Hermogenes'in uzlaşımçı dil anlayışını dört farklı şekilde çürütmeye çalışır. İlk çürütmesini Protagoras üzerinden yapar. Önce Hermogenes'e akıllılık ve akılsızlığın var olduğunu teyit ettirir. Ardından da akıllılık ve akılsızlık var ise Protagoras'ın düşüncesinin doğru olmasının mümkün olmadığını söyler. Çünkü herkesin adlandırması kendine göre doğru olursa hiç kimse bir başkasından daha akıllı olamaz.⁵

Sokrates ikinci çürütmesini ad koymanın yasa yapıcıların ve diyalektikçilerin işi olduğunu kanıtlayarak yapar. Ona göre bu işi her önüne gelen yapamaz. Demiri en iyi kullanan ve ona doğasına uygun şekil verebilen demircidir. Dolayısıyla harfleri en iyi kullanan ve ona şekil verebilenlerde yasa yapıcılar ve diyalektikçilerdir. Sokrates'in üçüncü çürütmesi tanrıların ad verdiklerinde bunun yanlış olamayacağıdır. Hermogenes buna hiçbir şekilde karşı çıkmaya çalışmaz. Dolayısıyla Sokrates tanrıların verdikleri adların onların doğasını ifade ettiğini kanıtlamaya çalışır. Bu doğrultuda son çürütmesine geçer. O, son çürütmesini şu şekilde yapar: Ona göre bir güzelden doğan güzel olur. Diğer bütün şeyler içinde aynısı geçerlidir. Her şey kendine benzeri dünyaya getirir. Bu yüzden bunlara hep aynı adın verilmesi gerekir. Ancak heceler yoluyla adlar şekli değiştirilebilir. Her ne kadar bu işten anlamayanlar onların farklı adlar olduğunu sansa da aslında aynıdırlar.⁶

Bu noktadan sonra Sokrates kendisine içini bilgelikle dolduran tanrısal bir esin geldiğini söyler. Hermogenes'e söz konusu esinden faydalanarak adlar hakkında incelenecek ne varsa incelemelerini teklif eder. Hermogenes bu teklifi büyük bir zevkle kabul eder ve Sokrates işe önce tanrılar ile başlamalarını ve daha sonra daimonlar ile devam etmeleri gerektiğini belirtir.⁷

Sokrates tanrı, daimon, kahraman ve insan adlarını inceleyerek Hermogenes'e adların varlıkların doğasını gösterdiğini kanıtlamaya çalışmaktadır. Yani daimon kavramı Sokrates'in söz konusu kanıtlama çabası içerisinde başvurduğu araçlardan biridir.

2.Daimon Kavramının İncelenmesi

Başlangıç olarak sırasıyla tanrılar, *daimonlar*, kahramanlar ve insanların incelenmesine karar verilir. Tanrılar adının incelenmesinin ardından daimonlar adına geçilir. Sokrates bu

⁴ Platon, *Kratylos*, çev. Cenap Karakaya, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2018), 27-29.

⁵ Platon, *Kratylos*, 30.

⁶ Platon, *Kratylos*, 34-44.

⁷ Platon, *Kratylos*, 48-50.

noktada Hesiodos'un daimon tanımına başvurur. Hesiodos ilk insan soyunun daimonlara dönüştüğünü söyler. Sokrates'e göre Hesiodos altın soy derken iyi ve güzel soy demek istemiştir. Bunun kanıtı da şu an yaşayan insanlara demir soy demesidir. Ona göre Hesiodos şu an yaşayanlar insanlar içinde iyi birini bulsa ona da altın soylu diyecektir.⁸ İyiler aynı zamanda akıllıdır. Hesiodos onlara akıllı ve bilgili oldukları için daimonlar demiştir. Sokrates bunu şu şekilde açıklar:

İşte bence onun *daimonlar* derken asıl kastettiği budur. Onlar *akıllı ve bilgili (daemones)* oldukları içindir ki, Hesiodos onlara *daimonlar* adını veriyor. Bizim eski dilimizde de bu ada rastlanır. Bu dili kullanan şairimiz ve daha birçokları, haklı olarak, *iyi bir insanın, öldükten sonra, yüce bir talihe ve büyük bir şereflere ereceğini ve bilgeliğine yaraşır adı alarak daimon olacağını söylerler*. Bu anlamda, ben de, her iyi insanın, sağlığında ve öldükten sonra, bir *daimon* olduğunu ve *daimon* adının ona doğru olarak verildiğini kabul ediyorum.⁹

Alıntılanan pasajda Sokrates daimon kavramının eski dilde de kullanıldığını belirterek aslında Hesiodos, Pythagoras ve Empedokles'in kullandığı dili kasteder. Sokrates'in devamında söyledikleri bunu destekler niteliktedir. Pythagoras ve Empedokles'in insanların öldükten sonra daimon olduğuna dair bir düşünceye sahip olduklarını biliyoruz. O halde burada onlar kastedilmektedir. Sokrates'in bu konuda onlarla hemfikir olması da onun ölüme giderken ki sakinliğini açıklar.

Hesiodos altın soylu insanların öldükten sonra daimon olduğundan söz etmektedir. Sokrates de Hesiodos'a katılarak, onun altın soylu diyerek iyi ve güzel soylu demek istediğini belirtir. İyilerin aynı zamanda akıllı olduğunu kabul eden Sokrates, daimonların iyi ve bilge insanlar olduğu sonucuna ulaşır. Ona göre Hesiodos bugün bilge ve iyi bir insana denk gelse onun da ölünce daimon olacağını düşünecektir. Burada daimon sözcüğünün kökeni olarak *dao* fiili düşünülür. *Dao*, bilmek anlamına gelir ki Sokrates'in bu noktada kavramın kökeninin aklında olduğunu belli eden bir bakış açısına sahiptir.¹⁰ Dolayısıyla Sokrates, bilge insanların öldükten sonra daimon olacağına inandığını özellikle belirtir. Belki de Sokrates'in ölüme bu kadar rahat yürümesi bundandır. Yani Sokrates öldüğünde daimon olacağını düşündüğünden *Savunma*'sında kendini kurtarabilecek şekilde savunmamıştır, Kriton'u dinleyip hapisten kaçmamıştır ve zehir kadehini soğukkanlılıkla içebilmiştir. *Kratylos* diyalogunun Sokratik diyaloglar içerisinde yer aldığını¹¹ düşündüğümüzde bunların doğru olma ihtimali vardır. Ayrıca ölen insanların daimon olduğu düşüncesine daha önce sözünü ettiğimiz üzere

⁸ Platon, *Kratylos*, 25-51.

⁹ Platon, *Kratylos*, 51.

¹⁰ Erman Gören, *Kratylos'a Yorumlar*, (İstanbul: Dergah Yayınları, 2016), 195.

¹¹ Alfred Edward Taylor, *Platon -Bilgi, Ruh ve Devlet-*, çev. Cengiz İskender Özkan, (Ankara: Fol Yayınları, 2020), 30.

Pythagoras ve Empedokles de sahiptir. Sokrates'in daimon düşüncesinde onlardan etkilenmiş olması mümkündür.

SONUÇ

Platon'un *Kratylos* diyalogu dil tartışmalarının kökenini oluşturur. Her ne kadar adı *Kratylos* olsa da diyalogun büyük bir kısmı Sokrates ile Hermogenes arasında geçer. Hermogenes uzlaşımçı dil anlayışına sahiptir. Ona göre bir ada verilen isim kişiden kişiye, siteden siteye değişmektedir. Diyalogda uzlaşımçı dil anlayışını Sokrates aracılığı ile eleştiren Platon, Hermogenes'e adların varlıkların doğasını gösterdiğini kanıtlama çabası içerisinde. Bu doğrultuda ilk olarak onun düşüncesini dört farklı şekilde çürütür. İlk olarak Protagoras'ın göreceliliğini çürütmeye çalışır. Çünkü ona göre Hermogenes'in söz konusu düşüncesinin arkasında Protagoras vardır. İkinci olarak herkesin nesnelere ve varlıklara isim koyamayacağını çünkü bu işin sanatçıların yasa yapıcılar ve diyalektikçiler olduğunu Hermogenes'e kabul ettirir. Üçüncü olarak tanrıların ad verdiklerinde bunun yanlış olamayacağını söyler. Dördüncü olarak ise birbirine benzeyen şeylerin aynı adları alması gerektiğini ancak bunların heceler yoluyla şekil değiştirebileceğini belirtir.

Bu noktadan sonra Sokrates tek tek varlık adlarını incelemeye koyulur. Bunu yapmasındaki amaç Hermogenes'e adların varlıkların doğasını gösterdiğini kanıtlamaktır. Bu doğrultuda ilk olarak tanrı adını inceler. Ardından da daimonları incelemeye başlar. İncelemeyi daimon kavramının kökenine yani Hesiodos'a götürür. Hesiodos'a göre ilk insan soyu yani altın soy daimonlara dönüşmüştür. Sokrates Hesiodos'un altın soyla iyi ve bilge olmayı kastettiğini düşünür. Zaten daimon kelimesinin kökeni olan *dao* fiili bilmek anlamına gelir. Bu doğrultuda Sokrates iyi ve bilge bir şekilde yaşamını sürdüren herkesin altın soylu insanlar gibi daimona dönüşeceği çıkarımını yapar.

KAYNAKÇA

Allen, Danielle S. *Platon Neden Yazdı?*. Çeviren: Ayşe Batur. İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.

Arslan, Ahmet. *İlkçağ Felsefe Tarihi Sofistlerden Platon'a*. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014.

Aslan, Hasan. *Kratylos: Gerçekliği Araştırmanın Aracı Olarak Dil*. İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.

Gören, Erman. *Kratylos'a Yorumlar*. İstanbul: Dergah Yayınları, 2016.

Platon. *Kratylos*. Çeviren: Cenap Karakaya. İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.

Taylor, Alfred Edward. *Platon -Bilgi, Ruh ve Devlet-*. Çeviren: Cengiz İskender Özkan. Ankara: Fol Yayınları, 2020.